

Manual de apoyo para la formación en el protocolo de seguimiento de poblaciones de conejo de monte del LIFE Iberconejo

Contenido

Manual de apoyo para la formación en el protocolo de seguimiento de poblaciones de conejo de monte del LIFE Iberconejo.....	0
1. EL PROYECTO LIFE IBERCONEJO	1
INTRODUCCIÓN	1
PROYECTO LIFE IBERCONEJO	2
ÁMBITO	3
OBJETIVOS Y ACCIONES	4
2. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE POBLACIONES: CENSO IBÉRICO.....	6
EL CENSO	6
3. MÉTODOS DE SEGUIMIENTO POBLACIONAL	8
Transectos en vehículo para <i>Distance Sampling</i>	10
Método de conteo de letrinas	14
4. RECOPIACIÓN DE DATOS: SMART.....	15
Concepto y módulos.....	15
5. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE SMART.....	17
6. SMART Desktop y Mobile.....	18
7. INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO SANITARIO.....	19

1. EL PROYECTO LIFE IBERCONEJO

INTRODUCCIÓN

El conejo de monte (*Oryctolagus cuniculus*) es un endemismo ibérico y “especie clave” en el monte mediterráneo ibérico. “Ingeniero del ecosistema”, influye en la vegetación, suelo y en otros vertebrados e invertebrados. Es la presa de más de 40 especies depredadoras (carnívoros, rapaces...) y entre ellos otros endemismos amenazados como el lince ibérico y el águila imperial. Además, es una especie de notable importancia socioeconómica para la actividad cinegética, ya que se trata de la principal pieza de caza menor, y para la agricultura, al ser el vertebrado que causa las mayores pérdidas económicas.

Por efecto de los cambios en los hábitats y por dos enfermedades víricas introducidas (mixomatosis y enfermedad hemorrágica vírica), en 70 años las poblaciones ibéricas han descendido el 90%; y el 70% en la década 2008-18, por lo que la especie está considerada por la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) como “En peligro de extinción”, por el criterio de reducción poblacional >50%.

A gran escala su distribución es la original en la Península ibérica, pero a escala detalle se observa una alta heterogeneidad espacial y temporal; existiendo regiones con densidades muy bajas o nulas, otras con altibajos, y zonas con una alta densidad de población que provoca importantes daños a la agricultura.

En la actualidad no existe información actualizada sobre la distribución y abundancia de la especie a escala de la Península Ibérica.

Figura 1: El conejo de monte es una especie clave del monte mediterráneo, presa de depredadores, algunos amenazados; pieza básica de la caza menor, declarado por la UICN como en peligro por su declive poblacional y con una actual distribución heterogénea. Fuentes: FCBD, WWF España y IUCN.

PROYECTO LIFE IBERCONEJO

LIFE Iberconejo: “Estableciendo las bases para la mejora de la gestión de una especie mediterránea clave: el conejo de monte” (LIFE20 GIE/ES/00731) es un proyecto de gobernanza con el objetivo de implementar un sistema de gobernanza para la gestión del conejo en la Península Ibérica. Está financiado por el programa LIFE de la Comisión Europea, y cuenta con una inversión de 2.103.880€, con una duración de 39 meses desde octubre de 2021 a diciembre de 2024.

El proyecto nace para reflejar el compromiso de diferentes actores con un fin común. Entre sus objetivos está mejorar el estado de las poblaciones de conejo, y a su vez, reducir y prevenir los daños que causa a la agricultura.

Figura 2: LIFE Iberconejo es un proyecto cofinanciado mediante el programa LIFE de la Comisión Europea.

En el proyecto LIFE Iberconejo participan como socios un total de 15 entidades con un interés común: optimizar la gestión del conejo en la Península Ibérica. Coordinado por WWF España, cuenta con representantes de todos los grupos de interés implicados en su gestión: administraciones, científicos, agricultores, cazadores y asociaciones conservacionistas.

Figura 3: Socios participantes del proyecto LIFE Iberconejo.

ÁMBITO

El ámbito de actuación del proyecto LIFE Iberconejo abarca la región mediterránea de la Península Ibérica con la participación de Portugal y 4 Comunidades Autónomas en España. Durante el desarrollo del proyecto, regiones no participantes en el proyecto se están integrando en parte de las acciones desarrolladas.

Figura 4: El ámbito de actuación del LIFE Iberconejo incluye las regiones mediterráneas de la Península Ibérica.

OBJETIVOS Y ACCIONES

El proyecto LIFE Iberconejo tiene como OBJETIVOS:

1. Conocer el estado de las **poblaciones** de conejo en la Península Ibérica, su estado sanitario y los daños que causa a la agricultura.
2. Recopilar las **buenas prácticas** de gestión regionales, tanto para el fomento, como para la reducción de daños.
3. Crear un sistema de **gobernanza** que incluya progresivamente a todos los actores clave y a todas las administraciones con competencias en la gestión de la especie, más allá de los socios implicados en el proyecto.

El proyecto LIFE Iberconejo pretende llevar a cabo una serie de acciones necesarias para afrontar una realidad compleja donde el conocimiento sienta las bases para mejorar la conservación y gestión de la especie.

Por una parte, el conejo está considerado en “peligro de extinción”. La especie, además de su valor intrínseco, presenta otros valores medioambientales y económicos que deben ser tenidos en cuenta; asegurando su papel como ingeniero de los ecosistemas, permitiendo su aprovechamiento cinegético y a la vez, gestionando las superpoblaciones que se dan en determinados puntos de la Península Ibérica y causan graves daños a la agricultura. Por tanto, se establecen, bajo el marco de trabajo del proyecto, una serie de ACCIONES con el objetivo de mejorar la conservación y gestión de la especie:

1. Propuesta consensuada de las metodologías de seguimiento de las poblaciones de conejo, su estado sanitario y los daños que causa a la agricultura en la Península Ibérica.
2. Acciones de formación en metodologías de seguimiento de las poblaciones de conejo, su estado sanitario y los daños que causa a la agricultura.
3. Puesta en marcha del Comité de Coordinación Ibérico de conejo de monte (ERICC).
4. Intercambio de experiencias y consenso sobre buenas prácticas de fomento de conejo y prevención de daños.
5. Análisis de la PAC y propuestas de mejoras para incluir las buenas prácticas de gestión de las poblaciones de conejo.
6. Análisis de la percepción social.
7. Evaluación de los impactos ecosistémicos y socioeconómicos.

LÍNEA DE ACCION

Sistemas de seguimiento Ibérico de la población y estado sanitario del conejo de monte

Propuesta consensuada de metodologías ibéricas de seguimiento

<p>Problemática</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de conocimiento de las poblaciones y del estado sanitario del conejo de monte. Falta de protocolos y metodologías estándares de seguimiento. Falta de sistemas de recogida de datos armonizados. 	<p>Acción</p> <ul style="list-style-type: none"> Creación de sistemas de seguimiento de población, estado sanitario y daños provocados por la especie. Creación o adaptación de aplicaciones informáticas para la recogida y transferencia de datos. Pruebas de campo y validación de los sistemas de monitorización y de las aplicaciones informáticas.
<p>Resultados</p> <ul style="list-style-type: none"> Implementación de los sistemas de monitorización. Conocimiento de la población, el estado sanitario y los daños que produce a nivel península ibérica. 	<p>Replicabilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Sistemas de monitorización factibles a largo plazo. Garantizar la continuidad de los sistemas gracias a la participación de las administraciones públicas y de todos los sectores de interés.

LÍNEA DE ACCION

Estructura de gobernanza para la gestión del conejo de monte

Comité Ibérico de Coordinación del conejo de monte (ERICC)

<p>Problemática</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de gobernanza (a nivel nacional y a nivel península). Aplicación de medidas a escala local con objetivos opuestos. 	<p>Acción</p> <ul style="list-style-type: none"> Creación del Comité Ibérico de Coordinación del Conejo de Monte ERICC.
<p>Resultados</p> <ul style="list-style-type: none"> Mejora de la gestión del conejo de monte a escala península ibérica. 	<p>Replicabilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> La estructura de gobernanza ERICC y la colaboración creada en el proyecto LIFE Iberconejo son la base para sostenibilidad de los resultados del proyecto a largo plazo.

LÍNEA DE ACCION

Buenas prácticas en la gestión de la población de conejo de monte

Protocolos de buenas prácticas

<p>Problemática</p> <ul style="list-style-type: none"> Falta de buenas prácticas en la gestión de las poblaciones de conejo de monte debido a la falta de transferencia de experiencias y conocimiento entre sectores de interés y administraciones. 	<p>Acción</p> <ul style="list-style-type: none"> Recopilación de prácticas de gestión de los diferentes sectores de interés. Creación de grupos de trabajo para establecer buenas prácticas futuras. Debate en los grupos de trabajo y divulgación de los resultados.
<p>Resultados</p> <ul style="list-style-type: none"> Consenso en la creación de protocolos de buenas prácticas en la gestión de las poblaciones de conejo de monte. 	<p>Replicabilidad</p> <ul style="list-style-type: none"> Identificación de líneas de financiación que garanticen la implementación de buenas prácticas (por ejemplo la PAC).

Figura 5: Líneas de acción para cada uno de los objetivos del proyecto LIFE Iberconejo.

2. PROTOCOLO DE SEGUIMIENTO DE POBLACIONES: CENSO IBÉRICO

El proyecto LIFE Iberconejo tiene entre sus objetivos establecer un protocolo estandarizado de seguimiento de las poblaciones de conejo de monte a escala de ibérica. Esto implica el consenso de una metodología común y el compromiso de las administraciones públicas adscritas al ERIC a utilizar dicha metodología y por tanto obtener datos comparables para todo el territorio peninsular.

Los objetivos que LIFE Iberconejo quiere alcanzar con el protocolo de seguimiento de las poblaciones de conejo de monte son los siguientes:

OBJETIVOS GENERALES (a largo plazo)

1. Conocer la **abundancia y distribución** del conejo de monte en la Península Ibérica.
2. Conocer las **tendencias** poblacionales a escala ibérica y regionales, su variación en el tiempo, y la dinámica poblacional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS (a corto o medio plazo)

1. Evaluar el **estado de conservación** de la especie.
2. Realizar el **seguimiento de las medidas** (de recuperación, de fomento, o de prevención y control de daños).
3. Gestión de las especies **depredadoras y amenazadas**.
4. Gestión **cinagética** (caza menor).
5. Y, un **modelo predictor**, de detección precoz y prevención (con posibles medidas de fomento o de control) en un escenario de cambio climático, de humanización de los hábitats y de cambios en el uso del suelo.

EL CENSO

En la actualidad el conocimiento del que disponemos sobre la **distribución** del conejo de monte en la Península Ibérica es aproximado, basado en datos no actualizados, regionales o en fuentes de datos indirectas (bolsas de caza).

Además, la obtención de estimas de **abundancia** a gran escala en el caso de esta especie presenta limitaciones debido a que su distribución espacial es agregada y contagiosa, y se trata de un animal con un dominio vital pequeño. Esto que implica trabajar a escala de detalle en un territorio muy amplio para obtener datos de abundancia fiables.

En algunas regiones de la península Ibérica ya se realiza el seguimiento poblacional del conejo de monte, sin embargo, las metodologías que se utilizan no son comparables entre territorios.

Es por ello que la aplicación de un protocolo estandarizado de seguimiento poblacional a escala ibérica, a través de un comité de gobernanza que articule y coordine los recursos, es necesario para conseguir un **censo ibérico de conejo de monte actualizado**.

La información recogida por este censo permitirá conocer la **distribución espacial de la abundancia del conejo de monte**, es decir, dónde está presente la especie y en qué densidad, o lo que es lo mismo un mapa de su abundancia. Ambos parámetros son importantes, tanto para la gestión de las zonas dónde el conejo ha desaparecido o es escaso, como en zonas dónde su sobre abundancia genera daños a la agricultura y conflicto social. Además, con la repetición de los muestreos a lo largo de los años se obtendrá una serie temporal que permitirá elaborar **tendencias de la evolución de la población**.

Figura 6: Mapas de distribución y abundancia del conejo de monte en España y Portugal. A: Mapa de distribución del conejo de monte según la última edición del año 2007 del Atlas y Rojo de los Mamíferos de España. B: Mapa del número de capturas de caza menor de mamíferos por provincia en 2020 del Anuario de Caza, recogido en el Anuario de Estadística Forestal 2020 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de España. El 91% de las capturas de mamíferos de caza menor corresponden a conejo de monte, el 6% a liebre y el 3% a zorro. C: Distribución del conejo de monte en Portugal según la última edición de 2019 del Atlas de Mamíferos de Portugal. D: Mapa de la densidad de conejo de monte estimada a partir de las bolsas de caza para el año 2020 en Portugal, datos facilitados por ICNF.

3. MÉTODOS DE SEGUIMIENTO POBLACIONAL

La propuesta metodológica para el seguimiento de las poblaciones de conejo de monte del proyecto LIFE Iberconejo, está basada en la **integración de la información que recogen las estadísticas cinegéticas** y las estimas de densidad realizadas mediante **transectos en vehículo para *Distance sampling***, empleando el marco estadístico de los **modelos jerárquicos**.

Los modelos jerárquicos son una herramienta estadística que permite integrar varias fuentes de información, tomadas a escalas espaciales y temporales distintas, de forma que se complementan entre ellas, para obtener resultado que integra la información de todas ellas.

Figura 7: Ejemplo de la utilización del marco estadístico de los modelos jerárquicos para la obtención de un modelo integrado de abundancia de conejo de monte para la CCAA de Castilla La Mancha (España) a partir de los datos de las bolsas de caza y densidad estimada mediante *Distance sampling*.

Para el caso del conejo de monte, se seleccionaron las estadísticas de caza como método base. Esta fuente de información presenta 2 ventajas:

1. **Amplia cobertura territorial:** más del 75% del territorio de Portugal y España es de aprovechamiento cinegético. Por tanto, tiene la obligación de presentar ante la administración competente datos del nº de animales cazados. Con este dato podemos obtener información sobre la distribución y una estima de la abundancia (conejos cazados) de un alto porcentaje del territorio peninsular.
2. **Cobertura temporal mantenida:** la actividad cinegética es de obligada declaración y los registros administrativos nos ofrecen y nos van a seguir ofreciendo una serie temporal de información estable.

Sin embargo, este dato, aunque tiene una amplia distribución espacial es poco preciso. Para mejorar esta precisión, emplearemos la segunda metodología, los transectos en vehículo para *Distance sampling*.

El “muestreo a distancia” o *Distance Sampling* es una metodología para estimar densidades absolutas a partir del conteo directo de individuos, en este caso, conejos. Este método aporta información muy precisa, pero su aplicación abarca poca cobertura espacial, ya que logísticamente no puede realizar gran escala.

Ambas fuentes de datos, una vez procesadas bajo el marco de los modelos jerárquicos, permitirán obtener el **mapa de distribución de la abundancia del conejo de monte** de la Península Ibérica.

Figura 8: Esquema conceptual de la propuesta de protocolo para el seguimiento de las poblaciones de conejo de monte

Las bolsas de caza son una buena capa base de información ya presenta una gran cobertura espacial y temporal del territorio peninsular. Además, dado que se trata de una actividad gestionada desde la administración la recogida de esta información se mantendrá en el tiempo. Al ser un **índice de abundancia relativa** muestra tendencias y puede usarse de predictor.

Sin embargo, esta fuente de datos presenta un problema, tienen poca precisión (confiabilidad) y algunas carencias que impiden que los datos sean comparables entre regiones. Por ello desde LIFE Iberconejo se han propuesto mejorar los formularios de recogida de información en las regiones participantes para que la calidad de la información que recogen sea mayor.

El **valor de "0"** de las estadísticas cinegéticas actualmente es confuso, puede significar que no se caza (no se realiza esfuerzo), que no ha habido capturas (sin resultados), o que no se ha recopilado la información (sin datos). Discernir este dato es importante para detectar zonas de baja abundancia.

Por otro lado, registrar el **esfuerzo cinegético** (nº de jornadas de caza por unidad temporal y nº de cazadores) permite realizar estimas comparables entre regiones.

La recogida de esta información tiene un **objetivo estadístico** para la mejora de la gestión de la especie, y no para la fiscalización de la actividad.

Transectos en vehículo para *Distance Sampling*

FUNDAMENTO

La metodología basada en transectos lineales y aplicación del *Distance sampling* permite estimar o la **densidad absoluta** (nº de conejos/unidad de superficie). Consiste en registrar los individuos que se detectan a lo largo de un transecto, anotando la distancia a la que se observan, para poder realizar una posterior estimación de la densidad considerando el área muestreada.

El principio en el que se basa este método asume que la probabilidad de detectar un individuo, será menor cuanto mayor sea la distancia del observador a la que se encuentra. Este efecto, con las observaciones recabadas en campo, se calcula una función de detectabilidad que recoge cuál es la probabilidad de detectar a un individuo o individuos, en función de la distancia a la que se encuentre o encuentren. Así se corrigen los datos obtenidos en campo, considerando que, a determinadas distancias, solo se detecta una parte de la población existente. Aplicando la función de detectabilidad, a partir de la longitud del transecto recorrido, el número y las distancias a las que han sido observados los individuos, se puede estimar la densidad.

Figura 9: Esquema explicativo de cómo tomar la distancia (“d”) y el ángulo (“α”) desde la caja de un vehículo pick up. La línea discontinua indica la dirección de avance del transecto. Desde la cabina de un vehículo se tomaría del mismo modo, pero habría que ser más cuidadoso con la asignación del ángulo desde la posición de piloto o copiloto para procurar no sesgar el dato.

Hay que **planificar** correctamente el transecto, porque si no fuera representativo o estuviera sesgado no se obtendría una buena estima. Idealmente el transecto debe transcurrir perpendicular al gradiente de densidad del conejo. En el caso de no disponer de esta información, todos los hábitats deben ser atravesados.

Figura 10: Ejemplo de transecto (línea roja) diseñado perpendicularmente al gradiente de densidad de conejo en un área de estudio.

LOGÍSTICA

Esta metodología requiere además de la planificación de la red de itinerarios, de materiales específicos para su ejecución:

- Vehículo todoterreno (preferiblemente pick-up, con arnés de seguridad en la caja descubierta).
- Smartphone o tablet con app para recogida de datos (SMART, Epicollet, Observatorio Cinegético) o alternativamente fichas y GPS.
- Telémetro de 300 m de alcance (recomendado).
- Ángulos impresos (-90° 0° $+90^{\circ}$) o goniómetro.
- Prismáticos (10x42).

Figura 11: Arriba: El vehículo más recomendable para los muestreos de Distance Sampling es la pickup con caja descubierta donde iría elevado y asegurado el observador. Abajo: Ejemplo del goniómetro durante los muestreos de Distance sampling para el cálculo de los ángulos.

EJECUCIÓN

La red de transectos se monitoriza **dos veces al año**, en el máximo poblacional (junio y julio) y el mínimo (febrero).

Se realiza **dos veces** el mismo transecto en días consecutivos o cercanos.

La longitud estimada del transecto debe ser de **10 km**, preferiblemente en un transecto continuo, o alternativamente en varios hasta sumar los 10 km.

El horario del muestreo será al amanecer como máximo **1 hora después de la salida del sol**, o al anochecer, como **máximo 1 hora antes de la puesta del sol**. El mismo transecto debe realizarse siempre en el mismo horario.

Se necesitan **dos personas para realizar este muestreo**. El observador se sitúa en la caja de la pick-up o de copiloto si se realiza el muestreo desde la cabina, manejando los prismáticos, telémetro y goniómetro. El conductor recogerá los datos de los contactos (cada una de las observaciones realizadas, pudiendo ser de uno o varios conejos). En caso de no disponer de pick-up, el conductor deberá controlar su lado del campo visual (izquierdo).

La velocidad de avance del vehículo será constante, de **10 km/h** y con batida visual continua desde 0° hasta los 180°.

En cuanto se tiene un contacto, el vehículo se detendrá, y se anotarán los datos de la primera ubicación donde hayan sido observados los animales, aunque se desplacen luego.

La distancia y ángulo de observación en la línea de avance serán de 0° y 0 m, respectivamente; fuera de esta línea de avance se debe asignar de forma precisa el ángulo de observación del contacto.

Si el individuo o grupo de individuos se observa a la derecha el ángulo tendrá valor positivo (+), si es a la izquierda, será negativo (-).

No se podrá muestrear en condiciones de poca visibilidad (lluvia, niebla) o fuerte viento. Los muestreos no deben ir frente al Sol, al este en los matutinos o al oeste en los vespertinos.

Se recogerán los siguientes datos en SMART o en la aplicación de recogida de datos empleada:

Punto kilométrico (**PK**).

Distancia radial (**d**) a la que se encuentra el individuo/grupo, medida con el telémetro. En caso de no disponer de él se tomará la distancia aproximada a ojo, tras un entrenamiento previo.

Ángulo (**α**) respecto a la línea de progresión (medido mediante un goniómetro, entre -90°, 0°, +90°). No se anotarán observaciones pasados los 180° (a la espalda del observador).

Especie. Se recomienda registrar todas aquellas especies detectadas, no sólo de conejo de monte. Esto es importante en zonas de baja densidad, ya que mejorará la información de las causas, la atención y motivación de los muestreadores.

Número de individuos detectados.

Método de conteo de letrinas

El conteo de letrinas es un método complementario que estima abundancias relativas. Para poder detectar cambios a pequeña escala y en baja densidad (donde el número de observaciones directas serían reducidas), se propone esta metodología a escala de detalle. En Iberconejo es un método complementario del modelo jerárquico, de ámbito más reducido (local o regional). Además, se usa para la evaluación de actuaciones o de la especie presa de depredadores especializados. De hecho, es la metodología de seguimiento de las poblaciones de conejo de monte en los programas de conservación del lince ibérico (2004-23), ya que tiene sensibilidad para detectar fluctuaciones estacionales y anuales. Por ello, aunque reporta una estima relativa, es muy útil para el seguimiento de las medidas de gestión locales, de evaluación como especie presa o para el seguimiento de actuaciones. El método se resume en:

- 1 persona con SMART, o alternativamente GPS.
- Cuadrículas 2.5x2.5 km subdivididas en cuatro de 1.25x1.25 km, total o parcialmente en el coto, finca, zona o actuación.
- 4 transectos de >750 m. *Por cuestiones logísticas podrán alargarse los recorridos y unirlos.
- Georeferenciación de las letrinas en una banda de 2 m de ancho (trayectoria, no eje).
- Se pueden categorizar las letrinas del 1 al 5 por su tamaño y número, pero actualmente esto no se realiza.

Figura 12. Método de conteo de letrinas, que requiere de una persona con SMART Mobile que georeferencia las letrinas encontradas en una banda de 2 metros de ancho de la trayectoria en cuadrículas

4. RECOPIACIÓN DE DATOS: SMART

Concepto y módulos

La recogida de información se realizará empleando SMART (<https://smartconservationtools.org/>), plataforma que integra un conjunto de herramientas informáticas de recogida, análisis y distribución de datos, diseñadas para ayudar en la gestión y seguimiento de los hábitats y la biodiversidad.

Esta plataforma cuenta con tres fortalezas: la garantía del mantenimiento de su soporte técnico y actualizaciones de la plataforma a largo plazo, una gran flexibilidad, y asegura la confidencialidad y seguridad de los datos. Cuenta con el apoyo y financiación de una alianza única de las principales organizaciones de conservación a nivel mundial (Figura 6), este respaldo asegura su continuidad a largo plazo y el del soporte y mantenimiento de la plataforma. Además, se trata de un conjunto de aplicaciones configurables que se pueden adecuar a las necesidades y el contexto de cada uso. Es decir, esta única herramienta permite la toma, gestión, visualización y análisis de los datos. Y por último, cuenta con un sistema de cifrado de la información recabada con SMART Mobile, que unida al sistema de distinto niveles de acceso a la información según el tipo de usuario, garantiza una alta seguridad.

Figura 13: Principales entidades involucradas en el desarrollo, uso y soporte de SMART. Fuente: SMART

SMART se articula en 3 módulos interconectados (Figura 7):

- **SMART Desktop:** módulo de escritorio, que permite al comienzo de los trabajos, diseñar y planificar los muestreos, creando áreas de estudio, itinerarios y los formularios necesarios para el registro de la información sobre el terreno. Una vez realizados los muestreos, permite realizar los análisis de datos y la realización de informes de manera estandarizada, así como la visualización de los mismos.
- **SMART Mobile:** aplicación móvil, en la que toda la información y formularios preparados en *SMART Desktop* se carga, permitiendo la recogida de datos georreferenciados sobre el terreno.
- **SMART Connect:** servidor de la plataforma que permite la comunicación entre *SMART Desktop* y *SMART Mobile*. Es decir, permite el almacenamiento y distribución de información a tiempo real entre los otros 2 módulos. Así los datos recogidos en campo se pueden enviar directamente al gestor que administra la versión de escritorio, y a la inversa; el administrador puede enviar información y alertas a los dispositivos móviles. Esta herramienta es la que permite incluir datos procedentes de otras aplicaciones móviles para la toma de datos en campo.

El flujo de trabajo con SMART será el siguiente (Figura 8):

1. En SMART Desktop se generará un espacio de trabajo en el que se cargará la cartografía necesaria para los trabajos de campo y se añadirá/configurará los formularios para la recogida de datos en campo.
2. Estos formularios, o proyectos de toma de datos, se exportaron y se instalaron en los dispositivos móviles en SMART Mobile.

3. Una vez en campo, con los dispositivos configurados según las especificaciones de los desarrolladores, se recogerá la información necesaria para cada una de las metodologías del seguimiento poblacional a través de los proyectos de toma de datos en *SMART Mobile*.
4. Al finalizar el muestreo correspondiente, una vez que el dispositivo móvil tenga acceso a la red telefónica o wifi, la información será enviada desde *SMART Mobile* a *SMART Connect*.
5. Desde *SMART Connect*, los datos recogidos en campo se descargarán en *SMART Desktop*, listo para su revisión y análisis.
6. Finalmente se analizarán los datos de campo y se generan los informes pertinentes.

Figura 14: Esquema del funcionamiento de SMART, sus módulo y funcionalidades. Fuente: SMART.

Figura 15: Esquema del flujo de trabajo con SMART.

5. FUNCIONAMIENTO GENERAL DE SMART

Antes de comenzar a utilizar la plataforma es conveniente profundizar en algunos detalles que facilitarán el trabajo en, y entre, los distintos módulos.

Cada módulo tiene la posibilidad de configurar el acceso de los usuarios según los permisos que se les concedan. Esto implica que los usuarios de SMART Desktop y SMART Connect son independientes. Por otro lado, también conlleva que el acceso al repositorio de SMART Connect a través de SMART Mobile, solo es posible si se tienen concedidos permisos en SMART Connect.

El trabajo entre los módulos de SMART puede realizarse de forma automatizada a través del servidor del módulo SMART Connect, pero también puede almacenarse localmente e intercambiarse mediante conexión analógica (o mediante envío de archivos). Es decir, el intercambio de información entre SMART Desktop (ordenador) y Mobile (móvil o tableta) puede realizarse automáticamente vía Internet con Connect, o importando manualmente archivos.

Los datos que se recogen en campo con SMART Mobile dentro del proyecto LIFE Iberconejo están configurados para enviarse automáticamente al servidor cuando el dispositivo móvil tiene conexión a Internet (sea mediante datos móviles o vía WiFi). Pero en caso de no disponer de conexión a Internet, o fallos en Connect, habría que exportarlos desde el dispositivo móvil e importarlos manualmente en el ordenador. En este caso, no se crearía copia de seguridad en SMART Connect hasta que, una vez procesados en el ordenador en SMART Desktop, se sincronizaran.

Del mismo modo, cuando se trabaja con SMART Desktop, el programa utilizará la información que descarga de Connect y almacena localmente en el ordenador. Los cambios se van enviando a SMART Connect, donde se crean copias de seguridad y se sincronizan los cambios entre los usuarios que trabajan en un mismo proyecto o Área de Conservación (ver más adelante). Este flujo de trabajo es importante para detectar posibles incompatibilidades entre el trabajo que se desarrolla en local y en el servidor. Si los cambios de un usuario no se han sincronizado en Connect y otro usuario produce cambios en el mismo elemento, se pueden generar conflictos al actualizar la información en SMART Connect y por tanto en la sincronización de la información local de SMART Desktop en cada ordenador conectado. En casos de conflicto puede ser posible tener que eliminar la copia local del Área de Conservación y descargarse la copia alojada en Connect.

SMART Connect actúa como repositorio y distribuidor de la información. En él se almacena la siguiente información de cada uno de los otros módulos:

- SMART Desktop
 - copias de seguridad de las Áreas de Conservación
 - listado de usuarios y permisos para el acceso a las Áreas de Conservación
 - datos procesados
- SMART Mobile
 - paquetes de recogida de datos
 - datos recogidos en campo

6. SMART Desktop y Mobile

Hay disponibles dos documentos específicos anexos, Manual SMART Desktop y Manual SMART Mobile

7. INTRODUCCIÓN AL SEGUIMIENTO SANITARIO

El objetivo general es el seguimiento de la situación epidemiológica y efectos de las enfermedades del conejo. En España existe el **Plan Nacional de Vigilancia Sanitaria (PNVS)** de la Fauna Silvestre, y Portugal cuenta con una aplicación de **Notificação Imediata de Mortalidade de Animais Silvestres (ANIMAS)**.

Entre los objetivos específicos están el establecimiento de: 1) protocolos comunes ibéricos, **pasivos y activos**, para la detección de enfermedades; y 2) métodos estándar de detección de anticuerpos, para la comparativa de resultados.

Este seguimiento se basa en la vigilancia epidemiológica **activa y pasiva**. El objetivo de la **vigilancia pasiva** es identificar y caracterizar las cepas del virus de la mixomatosis y de RHDV, y así detectar nuevas variantes y adaptar la gestión. El PNVS servirá de base para la vigilancia pasiva en España, aunque tenga deficiencias en la cobertura geográfica. En Portugal se estudiará reactivar la red de recogida del proyecto +Coelho y se potenciará el uso de ANIMAS.

El objetivo de la **vigilancia activa** es cuantificar la prevalencia serológica y, por tanto, el grado de inmunidad. La seroprevalencia está relacionada con la dinámica poblacional, lo que tiene implicación en la gestión. Pero, esta vigilancia activa sólo está implantada en Andalucía y Cataluña. En Iberconejo se implantará una vigilancia activa basada en la serología; y validar la recogida de **muestras de sangre secas en papel especial con reactivo**, recogidas por personal no especializado, conservadas a temperatura ambiente hasta el envío al laboratorio. La validación se llevará a cabo en zonas de Portugal y España donde las muestras ya son recogidas por personal especializado.

1. **Figura 16:** el seguimiento sanitario se basa en las vigilancias pasiva y activa, y para la activa se propone la recogida de muestras de sangre en papel secante.

Finalmente, se pretende el **seguimiento integrado** que incluya el sanitario con vigilancia activa y pasiva, y el seguimiento poblacional en las mismas zonas; implantando una **red de zonas centinela**.